

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK BIZNESNI QURILISH
SOHASIDAGI ULUSHI**

Yuldasheva Nilufarxon A'zamjon qizi

nilufar.9121@gmail.com

Qo‘qon universiteti o‘qituvchisi

Bobojonov Jahongirmirzo

Cihangirbobojonov@gmail.com

Qo‘qon universiteti talabasi.

Tuxtaboyev Mumtozbek

mumtoz5919@gmail.com

Qo‘qon universiteti talabasi

Hakimov Abdullazizxon

xakimovazizhon@gmail.com

Qo‘qon universiteti talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasida kichik biznesni qurilish sohasidagi ulushi hamda unga oid statistik ma’lumotlarning qisqacha tahlili bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: Qurilish, kichik biznes, xususiy tadbirkorli, O‘zbekiston Respublikasi.

Annotation: This article describes the share of small business entities in the construction industry of the Republic of Uzbekistan and provides a brief analysis of related statistical data.

Key words: Establishment, small business, private entrepreneur, Republic of Uzbekistan.

Аннотация: В данной статье описывается доля малого бизнеса в строительной сфере Республики Узбекистан и дается краткий анализ статистических данных, связанных с ней.

Ключевые слова: Учреждение, малый бизнес, частный предприниматель, Республика Узбекистан.

Hozirgi kunda qurilish tarmog'ini rivojlantirishda zamonaviy bino va inshootlarni qurish uchun ishlab chiqariladigan, yangi turdagi qurilish materiallarini mahalliyashtirish, chet el qurilish bozorlariga eksport qiladigan raqobatbardosh va iste'molchilarning yuqori bo'lgan ehtiyojini qanoatlantiruvchi qurilish mahsulot turlarini ishlab chiqarish, innovatsion qurilish mahsulotlarini izlab topish hamda uni amaliyotga tadbiiq etish, yurtimiz iqlim sharoitiga mos turlarini ilmiy jihatdan taxlil qilib va uni amaliyotda qo'llash quruvchilar oldida turgan asosiy vazifalardan biridir.

Xususan, qurilish sohasi iqtisodiyotning barcha tarmoqlarining moddiy-texnik bazasini yaratish va aholining shinam uy-joyga, ijtimoiy va muhandislik infratuzilmasiga bo'lgan ehtiyojini qondirish, madaniy hordiq chiqarishda muhim o'rin tutadi. Qurilish sohasidagi davlat siyosati mamlakatimizni, hududlarni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish dasturlarini muvaffaqiyatli amalga oshirishni ta'minlash maqsadida innovatsiyalar, investitsiyalar, mehnat va moddiy resurslardan samarali foydalanish hisobiga tarmoq salohiyatini oshirishga qaratilgandir. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Xususiy mulk, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni ishonchli himoya qilishni ta'minlash, ularni jadal rivojlantirish yo'lidagi to'siqlarni bartaraf etish chora-tadbirlari to'g'risida" (O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 15.05.2015 yildagi PF-4725-son), "Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari eksportini qo'lab quvvatlash jamg'armasi faolyatini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida" (O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, 16.03.2016 yildagi PQ-2507-son) kabi qaror va farmonlari Respublikada kichik biznesni rivojlantirishga alohida e'tibor berilayotgani hamda uni rivojlantirish ustida ko'plab e'tiborga molik ishlar amalga oshirilayotganining yaqqol na'munasidir.

O‘zbekiston Respublikasining qurilish sohasidagi ulushi (foiz va so‘mda).

Indicators	Construction (in percent)	Construction (billion soums)
2007	116,0	2733,5
2008	105,5	3575,9
2009	134,2	7067,4
2010	105,1	8245,8
2011	107,8	9504,8
2012	113,7	11753,9
2013	117,2	15219,3
2014	117,6	20060,4
2015	118,8	25423,1
2016	107,2	29413,9
2017	106,0	34698,0
2018	114,3	51129,3
2019	122,9	71156,5
2020	109,5	88130,3

Yuqoridagi jadvalda O‘zbekiston Respublikasining qurilish sohasidagi ulushi, 2007 - 2020 yillar oralig‘ida taqriban 116 - 110 foizga paslaganligini ko‘rish mumkin. Boshqa tomondan qaralganda, 2019 yilgi COVID-2019 pandemiyasining ta’siri tufayli deyarli barcha Davlat hududlarida qurilish surati bir oz pasayganligi e’tiborga molikdir. Yuqoridagi qaror va farmonlardan ko‘rinib turibdiki, ushbu pandemiya holati Mamlakatimizdagi qurilish sanoatiga juda yuqori salbiy ta’sir ko‘rsata olmagan. Kichik biznesning Mamlakat qurilish sanoatidagi ulushini esa ikkinchi jadvalga asosan quyidagicha tahlil qilinishi mumkin. Qurilish sanoatida kichik biznesning ulushi 2007 yildan 2017 yilgacha shiddat bilan o‘sgan bo‘lsa ham,

taqriban o'rtacha 35000 million. so'm miqdoridagi o'sish holatlari kuzatilgan. 2018-2020 yillar oralig'ida esa jadal suratlar bilan o'sish holatini kuzatish mumkin.

Yuqoridagi diogramada aniq ko'rsatib o'tilgan, 2007 - 2020 yilgacha taqriban 90000 milliongacha o'sganligini ko'rishimiz mumkin. 2019 yilgi COVID-2019 pandemiyasining qurilish sohasini foizda tushkan bo'lsa so'mda ko'tarilganligini ko'rishimiz mumkin.

Xulosa: Yuqoridagi mulohazalar qurilish tarmog'ining muhim omili innovatsion texnologiyalarni yo'lga qo'yish va uning ahamiyatini strategik boshqarish ekanligini ko'rsatadi. Chunki, qurilish tarmog'ida innovatsion faoliyat orqali qo'yilgan maqsadlarga erishishning ko'proq imkoniyati paydo bo'ladi va tarmoqni boshqarish bilan o'zaro bog'liq bo'lgan barcha muammolar o'z yechimini topadi degan fikrdamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Xodiev B.Y. Qosimova M.S. Samadov A.N. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik. T. 2010.
2. Abbosxon Y., Boburmirzo X. O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK BIZNES FAOLIYATINING RIVOJLANISH TAHLILI //E Conference Zone. – 2022. –С. 168-170.
3. Y. Abbosxon, T. Abduqodir O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK BIZNES FAOLIYATINING UMUMIY YALPI ICHKI MAHSULOTDAGI VA AHOLI BANDLIGIDAGI ULUSHI //E Conference Zone. –2022. –С. 193-194.
4. Mukhtasar M. Improving the methodology of teaching virtual lessons on the basis of modern digital technologies //Journal of Advanced Scientific Research (ISSN: 0976-9595). – 2021. – Т. 1. – №. 1.
5. Ризаев Б. Ш. и др. Прочностные и деформативные свойства внецентренно-сжатых железобетонных колонн в условиях сухого жаркого климата //Научный электронный журнал «матрица научного познания. – 2022. – С. 27.
6. Rustamov Muhammadazizxon & Mashrabov Muhammad Yusuf O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK BIZNES FAOLIYATINING AHOLI BANDLIGIDAGI ULUSHI.
<https://academicsresearch.com/index.php/ysetiaai/article/view/1074>
7. <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/small-business-and-entrepreneurship-2>
8. <https://lex.uz/docs/-2708160>